

GENIUS VA ISTE'DOD , QOBILIYAT

G'oiqnazarov Sanjar Bahodirovich

Ilmiy rahbar: TDIU Inson resurklarini

boshqarish kafedrasi mudiri dotsent

e-mail: s.goipnazarov@tsue.uz

Dusheboev Faxriddin Mamatkulovich

Talaba: TDIU Inson resurklarini boshqarish

yo'nalishi 2-kurs magistranti

e-mail: fahriddinduseboev@mail.com

Annatatsiya: Nimaga [turli odamlar](#), hayot sharoitlari taxminan bir xil sharoitlarda yaratilgan va turli xil muvaffaqiyatlarga erishganligini tushunishga va tushuntirishga harakat qilganimizda, muvaffaqiyat farqi ular tomonidan qoniqarli tarzda izohlanishi mumkinligiga ishonib, qobiliyat tushunchasiga murojaat qilamiz. Masalan, ikkita talaba darsda bir xil javob berganida, o'qituvchi ularning javoblariga boshqacha munosabatda bo'lishi mumkin: biri qoniqishi mumkin, boshqasi unday emas. O'qituvchi buni ushbu bolalarning turli xil qobiliyatlari bilan tushuntirishi mumkin. Yana bir misol: ikkita abituriyent kirish imtihonlarini topshiradi. Biri sinovlardan o'ta oladi, boshqasi esa yo'q. Shunday ekan, ularning qobiliyatlarini baholab bo'ladimi? Bu savolga har bir murojaat etuvchini tayyorlashga qancha vaqt sarflaganligi aniqlanmaguncha javob berilmaydi. Shuning uchun qobiliyatni muvaffaqiyatning (bilim olish) haqiqati bilan aniqlash mumkin emas. Xo'sh, qobiliyatlar nima?

**Kalit so`zlar:** qobiliyat, muommo, daraja, farq, sharoit, rivojlantirish, yo`nalish

Menimcha, qobiliyatlar - bu ma'lum bir faoliyat turini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun sub'ektiv shartlar bo'lgan individual individual xususiyatlar. Shunday qilib, qobiliyatlar insonning bilimlari, ko'nikmalari va qobiliyatlariga

kamaytirilmaydi. Ular ba'zi faoliyat usullari va texnikasini o'zlashtirishda tezlikda, chuqurlikda va kuchda topiladi.

A.V. Petrovskiy umumiy psixologiya bo'yicha darsligida "qobiliyat" tushunchasini quyidagicha bergan:

"Qobiliyatlar - bu insonning psixologik xususiyatlari, bunda bilim, ko'nikmalarga ega bo'lishning muvaffaqiyati, ammo bu bilim, ko'nikma va qobiliyatlarning mavjudligiga bog'liq" [1, 475].

Umumiy qobiliyat nazariyasining rivojlanishiga bizning mahalliy olim B.M.Teplov katta hissa qo'shdi. U "mutaxassislar tomonidan tez-tez ishlatiladigan ta'rifning asosini tashkil etadigan uchta qobiliyat belgisi" ni ajratib ko'rsatdi: 1) qobiliyat - bu bir odamni boshqasidan ajratib turadigan individual psixologik xususiyatlar; 2) faqat faoliyat yoki bir nechta faoliyatning muvaffaqiyati bilan bog'liq bo'lgan xususiyatlar; 3) qobiliyatlar odamlarda allaqachon shakllangan bilim, ko'nikma va qobiliyatlarga kamaytirilmaydi ... "[2,14].

V.N.Druzhininning fikriga ko'ra, insonning qobiliyati qanchalik rivojlangan bo'lsa, u ba'zi harakatlarni tezroq va muvaffaqiyatli bajaradi va o'quv jarayoni va ish o'zi qobiliyatiga ega bo'lmagan sohada unga sub'ektiv ravishda qiyinlashadi.

Teplovning so'zlariga ko'ra, qobiliyatlar doimiy rivojlanish jarayonida bo'la olmaydi. Rivojlanmaydigan, amalda odam foydalanishni to'xtatadigan qobiliyat vaqt o'tishi bilan yo'qoladi. Faqat inson faoliyati musiqa, texnik va badiiy ijod, [matematika](#), sport va hk kabi murakkab turlarini muntazam ravishda o'rganish bilan bog'liq doimiy mashqlar tufayli biz tegishli ko'nikmalarni saqlab qolamiz va rivojlantiramiz [2].

K.K. Platonov "Psixologiya tizimi to'g'risida" kitobida "qobiliyat" tushunchasining quyidagi ifodasini beradi:

"Qobiliyatlar - bu shaxsiyatning o'ziga xos xususiyatlari to'plamidir, ular allaqachon uning to'rtta asosiy tarkibiy qismlariga kiritilgan, ammo faqat ma'lum bir faoliyatni rivojlantirish, uni amalga oshirish va takomillashtirish uchun zarur bo'lgan narsalar. Qobiliyatlar - bu ma'lum bir shaxsning ma'lum bir faoliyat talablariga muvofiqligi darajasi, ma'lum bir shaxsning tuzilishi va ma'lum bir faoliyat turining

shaxsiga qo'yiladigan talablar tuzilishi, ba'zi bir shaxsiy xususiyatlarning boshqalar tomonidan kompensatsiya qilinishini hisobga olgan holda aniqlangan darajasi. "[3, 135].

Biror kishining qobiliyatlari [haqida gapirganda](#), biz u yoki bu faoliyatda uning qobiliyatlarini nazarda tutamiz. Ushbu imkoniyatlar faoliyatni o'zlashtirishda katta muvaffaqiyatlarga va yuqori ish haqi miqdoriga olib keladi.

Teng sharoitlarda (tayyorlik darajasi, bilim, ko'nikma, qobiliyat, sarflangan vaqt, aqliy va jismoniy harakatlar) qobiliyatli odam kam qobiliyatlilarga nisbatan maksimal natijalarga erishadi va qobiliyatli kishining yuqori yutuqlari uning nöropsik xususiyatlari va faoliyat talablarining uyg'unligi natijasidir. .

1.2. Qobiliyatni shakllantirish shartlari

B.M.Teplov o'z asarlarida qobiliyatlarni shakllantirish uchun ba'zi shartlarga ishora qiladi. Faqat qobiliyat tug'ma bo'lolmaydi. Olimning fikriga ko'ra, moyillik faqat tug'ma bo'lishi mumkin. Maketlar ostida u ba'zi anatomik va fiziologik xususiyatlarni tushundi. Nishablar qobiliyatlarning rivojlanishiga asoslanadi va qobiliyatlar rivojlanish natijasidir. Agar qobiliyatning o'zi tug'ma bo'lmasa, demak, u hayot davomida shakllanadi (Teplov "tug'ma" va "irsiy" atamalarini ajratib qo'yganiga e'tibor berish kerak; "tug'ma" - tug'ilish paytidan boshlab paydo bo'lgan va har ikkala irsiy ta'sir ostida ham shakllangan. va atrof-muhit omillari, "irsiy" - irsiyat omillari ta'siri ostida shakllanadi va tug'ilishdan keyin ham, inson hayotidagi har qanday vaqtda ham namoyon bo'ladi. Qobiliyatlar faoliyatda shakllanadi. Teplovning yozishicha, "... qobiliyat mos keladigan aniq ob'ektiv faoliyat doirasidan tashqarida vujudga kelishi mumkin emas" [4,133]. Shunday qilib, unga mos keladigan faoliyatda yuzaga keladigan narsalarni qobiliyat bilan bog'lash mumkin. Mahsulot faoliyati va ushbu faoliyatning muvaffaqiyatiga ta'sir qiladi. B.M.Teplovning so'zlariga ko'ra, qobiliyat faqat faoliyat bilan vujudga keladi, unga mos keladigan faoliyat amalga oshirilishidan oldin paydo bo'lmaydi. Bundan tashqari, qobiliyatlar nafaqat faoliyatda namoyon bo'ladi, balki ularda paydo bo'ladi [4].

Qobiliyatlar haqida gapirganda, ularning har bir kishi uchun har xil ekanligini ta'kidlash kerak. Har bir insonda o'ziga xos noyob qobiliyat kombinatsiyasi mavjud va uning muvaffaqiyati u yoki bu qobiliyatlar kombinatsiyasining mavjudligi bilan belgilanadi. Ba'zi qobiliyatlarni ularning kelib chiqishi jihatidan farq qiladigan, ammo namoyon bo'lishida o'xshash bo'lgan boshqalar bilan almashtirish mumkin. Turli xil qobiliyatlar bir xil faoliyatning muvaffaqiyatiga ta'sir qilishi mumkin, shuning uchun bitta qobiliyatning yo'qligi boshqasining mavjudligi bilan qoplanishi mumkin.

1.3. Qobiliyat turlari

Qobiliyatlar umumiy va maxsus bo'linadi. Olimlar quyidagi maxsus qobiliyat turlarini ajratib ko'rsatishadi.

1. o'quv va ijodiy
2. aqliy va maxsus
3. matematik
4. tarkibiy va texnik
5. musiqiy
6. adabiy
7. badiiy va ingl.

Ta'lim va ijodiy qobiliyatlar bir-biridan farq qiladi, chunki avvalgilari ta'lim va tarbiya yutuqlarini, odamning bilim, ko'nikmalarini o'zlashtirishi, shaxs xususiyatlarini shakllantirish bilan belgilanadi, ikkinchisi moddiy va ma'naviy madaniyat ob'ektlarini yaratishni, yangi g'oyalar, kashfiyotlar va ishlarni ishlab chiqarishni belgilaydi. , bir so'z bilan aytganda - inson faoliyatining turli sohalarida individual ijodkorlik.

Qobiliyatlarning psixologik xususiyatlarini o'rganayotganda biz bir emas, balki bir nechta faoliyat turlarining talablariga javob beradigan fazilatlarni va ushbu faoliyatning tor doiradagi talablariga javob beradigan maxsus fazilatlarni ajratishimiz mumkin. Ba'zi odamlarning qobiliyatlari tarkibida ushbu umumiy fazilatlar juda aniq ifodalanishi mumkin. Bu shuni ko'rsatadiki, odamlar turli xil

faoliyatlar, mutaxassisliklar va kasblarning keng doirasi uchun umumiy qobiliyat bilan birga ko'p qirrali qobiliyatga ega.

Qobiliyat, iste'dod va iste'dodni aniqlash muammosi inson tomonidan doimiy ravishda hayot tomonidan belgilanadi. Hayot va faoliyatning nisbatan o'xshash sharoitlarida ham bolalarning aqliy xususiyatlari bir xil emasligi va har xil darajada rivojlanib borishi doimiy ravishda aniqlanadi. Shuning uchun, [mening fikrimcha](#), qobiliyat, qobiliyat va iste'dodni aniqlash muammosi, shuningdek, bu hodisalarning o'zaro bog'liqligi va farqlari bizning davrimizda dolzarbdir.

Insoniyatning turli davrlarida odamlarning tabiati, qobiliyat va qobiliyat haqidagi g'oyalarga qarab har xil munosabatda bo'lishgan.

Hozirgi vaqtda ilmiy va texnik taraqqiyot davrida zamonaviy bolalar o'zlarining xotiralarida juda ko'p narsalarni saqlashlari kerak. Bundan tashqari, otalar o'z farzandining har tomonlama rivojlanganligini ko'rishni xohlashadi va bir vaqtning o'zida bir nechta aylana yoki bo'limlarda yozib olishga harakat qilishadi. Ba'zan ularning yosh beqaror psixikasi bunday yuklarga dosh berolmaydi. Ba'zan bu hissiy tushkunlik va tushkunlikka sabab bo'ladi. Va maktabda - ish yuki. Ehtiyotkorlik bilan, puxta o'ylashni talab qiladigan ijodiy salohiyatni rivojlantirish haqida gapirishning hojati yo'q, bilimlarning miqdori va sifati uchun doimiy poyga mavjud.

Men o'z ishimda, psixologiyada ham, boshqa sohalarda ham qobiliyat, qobiliyat va iste'dod kabi hodisalarning tuzilishini o'rganishga bag'ishlangan adabiyotlarni ko'rib chiqmoqchiman.

Mamlakatimizda va chet elda ko'plab psixologlar qobiliyat, iste'dod va qobiliyatni o'rganish bilan shug'ullanishgan. Ular orasida taniqli sovet olimi, psixologiya sohasidagi pedagogika fanlari doktori B.M. Teplova. Shuningdek, Teplovning talabasi va xodimi, taniqli mahalliy psixolog, psixologiya fanlari doktori N.S. Leites. Uning iqtidorli, iste'dodli bolalar ruhiyatidagi faoliyati rus psixologiyasida muhim o'rin egallaydi. Shuningdek, V.N. Drujinin, A.V. Petrovskiy, A. Matyushkin kabi psixologlar ushbu mavzuni o'rganishgan. Nazariy hissa V.A. Molyako. Ijod psixologiyasi muammolarini o'rgangan.

Akademik iste'dod

Barcha ota-onalar farzandlari iqtidor va qobiliyatga ega bo'lsa, chin dildan quvonadilar. Ulardan biri - akademik iqtidor. Bu kabi mahoratli bolalar juda yaxshi talabalardir. Tajribali bolalar guruhlarga bo'linadi:

Muhim ta'lim qobiliyatiga ega bolalar.

Ilm o'rganish qobiliyatiga ega bo'lgan bolalar bir yoki bir nechta faoliyat sohalarida o'zlarini namoyon qilishlari mumkin. Bu aniq yoki gumanitar bo'lishi mumkin.

Musiqali iqtidor

Mutaxassislar musiqiy grantlar, xususan, musiqiy qobiliyatlari, shaxsiy va ijodiy komponentlari kabi murakkab sifatli ta'lim ekanligiga qo'shiladilar. Bu muddat bilan biz turli xil musiqiy ixtisosliklarga oid alohida umumiy ish va umumiy ishni anglatmoqdamiz. Bu iqtidorning o'ziga xos xususiyatlaridan biri - musiqaning o'ziga xosligini namoyon etuvchi musiqiylikning mavjudligi va uning ta'sirchanligini oshiradi.

Ijtimoiy iste'dod

Ko'pincha "ijtimoiy liderlik qobiliyati" atamasi boshqalar bilan konstruktiv etuk munosabatlarni o'rnatishning ajoyib qobiliyati sifatida tushuniladi. Ijtimoiy nafaqa elementlarini ajratish odatiy holdir:

axloqiy nuqtai nazardan qarorlar;

boshqaruv qobiliyatlari.

Ijtimoiy iste'dodlar ko'p hollarda ayrim sohalarda yuqori muvaffaqiyatga erishish uchun zaruriy shart-sharoit bo'lib xizmat qiladi. Bu boshqalar bilan muloqot qilishda muammosiz tushunishni, his qilishni anglash qobiliyatining mavjudligini anglatadi. Kelajakda bunday qobiliyat egalari juda yuqori malakali o'qituvchilar, psixologlar, psixoterapevchilar va ijtimoiy xodimlarga aylanishi mumkin.

Sport qobiliyati

Iqtidorlilik tushunchasi o'ziga xos turlarga bo'linishni o'z ichiga oladi, ularning orasida sport qobiliyati. Ko'p yillar davomida sport bilan shug'ullanish imkonini beruvchi tabiiy fazilatlar to'plami sifatida tushuniladi. Bular o'zlarining yutuqlarining muayyan darajasini aniqlaydigan insonning tabiiy xususiyatlari. Bu

holatda, konlar bir xil emas. Mablag'larning jadal va kechiktirilishi rivojlanish davrlarini kuzatish mumkin, ammo qobiliyatlarning shakllanishi asta-sekin o'sadigan bolalar ham bor.

Matematik alifbolar

Psixologiyada matematik qobiliyat akademik iqtidorli holat sifatida tushuniladi. O'zida matematik niyatlarning tuzilishi bunday tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi: Muayyan matematik ma'lumotni olish. Matematik materialni tushunish qobiliyati, muammoning rasmiy strukturasi doirasi.

Matematik axborotni qayta ishlash, mantiqiy fikrlash, tez va keng tarqalgan umumlashtira olish qobiliyati.

Matematik ma'lumotni saqlash kerak.

Umumiy sintetik komponent. Matematik aql, matematik muammolarni hal qilishda kichik charchoq.

Tilshunoslik jamg'armasi

Har bir odamning tilga loyiq atamasi nima ekanligini bilmaydi. Ko'pchilik o'ylash mumkinki, til qobiliyatlari tillarni o'rganish qobiliyatidir. Bunday iqtidorli bolalar ibtidoiy va ayni paytda qiziqarli qobiliyatga egadirlar, odamlar tillarni bilish vositalaridan foydalanishlari mumkin. Kelajakda bunday bolalar shoirlar, jurnalistlar, yozuvchilar, kopiraytmandlar bo'lishi mumkin. Ishonch hosil qilish qobiliyati bo'lsa, u holda ma'ruzachilar yoki jamoatchilik vakillari ham bor.

Adabiy iste'dod

Ko'pchilik iqtidorli bo'lish turlariga qiziqishmoqda. Eng ko'p uchraydigan adabiy qobiliyat. Bu turdagi badiiy yo'nalishdagi matnlarni yaratish uchun aniq qobiliyatlar bilan ajralib turadi. Shunday qilib, yosh bolaligidan bo'lgan bola o'zi bilan birga baxtli ishtirok etadigan qiziqarli sirli hikoyalarni kashf qilishdan mamnuniyat bilan she'rlar yozishni yoqtirishi mumkin. Psixologlar ota-onalarning bunday qobiliyatlarni rivojlantirishda faol ishtirok etishini, bolaning sevimli mashg'ulotlarini rag'batlantirishni va barcha adabiy tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashni tavsiya qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Petrovskiy A.V., Yaroshevskiy M.G. Psixologiya: Oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik. darslik. muassasalari. - 3-nashr, stereotip. - M.: "Akademiya" nashriyot markazi, 2002. - 512s.
2. Drujinin V.N., Umumiy qobiliyatlar psixologiyasi. 3-nashr - Sankt-Peterburg: Peter, 2008.-- 368 p., Ill.
3. Platonov K.K. "Psixologiya tizimi to'g'risida", - M., "Fikrlar", 1972, - 216s.
4. Teplov B. M. Qobiliyat va qobiliyat. // Shaxsiy farqlar psixologiyasi. Matnlar. M.: Moskva nashriyoti. Univ., 1982, - 136 s.
5. Uilyam Stern "Aqliy qobiliyat: maktab o'quvchilariga murojaat qilishda aqliy qobiliyatni sinashning psixologik usullari"; boshiga. u bilan. A.P. Boltunov, Kova nashriyoti, 1997, -126.
6. http://www.galya.ru/catd_new_page.php? Id = 2517798